

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

¹Рахимов Мадаминжон Алижонович, ²Азизов Рахматилло Олимжон ўгли

¹доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Объединенного аграрного факультета ФерГУ

²Студент 2-го курса ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002665>

***Аннотация.** В статье представлены результаты исследований посвященные промышленному скрещиванию различных пород крупного рогатого скота. Отмечены наилучшие варианты скрещивания молочных пород с быками мясного направления.*

***Ключевые слова:** скрещивание, порода, варианты, продуктивность.*

Введение. Для обеспечения населения страны животноводческой продукцией высокого качества необходимо задействовать все генетические ресурсы как отечественного, так и импортного происхождения. Поэтому повсеместно должно расширяться использование высокопродуктивных пород, совершенствоваться система кормления и содержания животных, формы организации и технология производства говядины, занимающей ведущее место в мясном балансе страны [1].

Целью исследования является оценка экономической эффективности выращивания помесных бычков, полученных методом промышленного скрещивания молочных пород с быками мясного направления.

Результаты проведенных исследований. Решать проблему ускоренного развития мясного скотоводства только путём чистопородного разведения животных существующих пород не представляется возможным, поскольку значительно труднее укомплектовать высокопродуктивными животными товарные мясные стада, отвечающие требованиям промышленной технологии производства говядины. К тому же увеличение численности мясного скота только за счёт расширенного воспроизводства имеющегося маточного поголовья мясных пород потребует очень много времени. А практика комплектования мясных ферм за счёт худших коров молочных пород себя не оправдала, поскольку они быстро выбывают из стада вследствие плохой приспособленности к технологии мясного скотоводства [2]. Поэтому весьма целесообразно пополнение существующих и комплектование новых товарных мясных ферм и фермерских хозяйств проводить помесными телками, полученными от скрещивания коров молочных и комбинированных пород с быками мясных пород. Организация такого промышленного скрещивания послужит не только большим резервом увеличения производства говядины улучшенного качества, но и основным источником комплектования мясных товарных стад.

Ферганская долина является одним из традиционных и перспективных регионов для развития скотоводства. Однако успешное развитие отрасли и ее рентабельность в значительной степени зависят от правильного научно обоснованного выбора пород и генотипов для разведения в определенной зоне [3].

В нашей стране основную долю говядины в настоящее время получают за счет выращивания и откорма сверхремонтного молодняка молочных и комбинированных пород, убойный контингент которых и уровень продуктивности не обеспечивает необходимые объемы производства. При этом возможности существенного увеличения поголовья крупного рогатого скота в настоящее время ограничены. В этой связи добиться

повышения производства говядины можно лишь при рациональном использовании имеющихся породных ресурсов. Особое внимание должно уделяться межпородному промышленному скрещиванию скота разного направления продуктивности. При удачном подборе пород при скрещивании появляется возможность существенного увеличения производства говядины и повышения ее качества.

В то же время во многих случаях отсутствуют научно-обоснованные схемы промышленного скрещивания, что сдерживает широкое внедрение этого метода в животноводческую практику.

В этой связи сравнительная оценка продуктивных качеств, выхода основных питательных веществ, эффективности конверсии протеина и энергии корма в пищевую белок и энергию мясной продукции бычков черно-пестрой породы и ее помесей с шаролежской и абердин-ангусской быками в условиях Ферганской долины является актуальной и имеет важное народнохозяйственное значение. Поэтому для проведения исследования нами было сформировано 3 группы бычков разных генотипов по 15 голов в каждой: I — черно-пестрая, II — 1/2 шаролежская x 1/2 черно-пестрая, III — 1/2 абердин-ангуская x 1/2 черно-пестрая. Бычки интенсивно выращивались на откормочной площадке. По достижении 18-месячного возраста был проведен контрольный убой подопытного молодняка.

Молодняку во все периоды выращивания были созданы оптимальные условия содержания и кормления. Это позволило за счет проявления эффекта скрещивания добиться достижения бычками всех генотипов сравнительно высокого уровня мясной продуктивности.

При этом, если у новорожденных бычков различия по живой массе были минимальными, то в полуторалетнем возрасте отмечено проявление влияния наследственности отцовской породы. Так, бычки черно-пестрой породы уступали помесным сверстникам по величине живой массы на 18,4-35,2 кг (3,8-7,2%). Помесные бычки отличались также более высокой интенсивностью роста и оплатой корма продукцией. Судя по данным прижизненной оценки мясных качеств наибольший эффект дает использование в скрещивании бычков шаролежской породы. Аналогичная закономерность отмечена и при оценке убойных качеств. При этом бычки черно-пестрой породы уступали помесным сверстникам по массе парной туши на 17,0-21,0 кг (6,5-8,1%), убойной массе на 18,1-26,3 кг (6,5-9,5%), убойному выходу на 1,1-1,5%. При изучении морфологического состава туши установлены межгрупповые различия по выходу съедобной и несъедобной частей. Причем у помесей отмечался больший выход съедобной (на 1,0-2,2%) и меньшей несъедобной (на 0,9-2,0%) частей. Большая масса мякоти полутуши помесных бычков обусловила и больший выход мяса высшего и I сорта. Достаточно отметить, что бычки черно-пестрой породы уступали помесным сверстникам по абсолютной массе мяса высшего сорта на 2,6-4,2 кг (22-35,6%), первого сорта на 9,5-10,5 кг (16,9-18,7%), а по относительным показателям соответственно на 1,2-2,8% и 3,1-4,5%. Полученные данные химического состава мякоти свидетельствуют о большем содержании как сухого вещества, так и жира в мясе помесей. Так, бычки черно-пестрой породы уступали помесным сверстникам по содержанию сухого вещества в мясе на 1,75-2,98%, а по концентрации жира на 1,45-2,18%. Соотношение протеина и жира в мясе бычков I группы составляло 1:0,57, II - 1:0,64, III - 1:0,66, а спелость (зрелость мяса) была

соответственно 16,54%, 19,16 и 20,65%. Большое содержание жира в мясе помесей обусловило преимущество по энергетической ценности. Бычки черно-пестрой породы уступали по энергетической ценности 1 кг мякоти помесям на 7,9-12,6%, а мякоти туши на 19,5-23,9%. Бычки черно-пестрой породы характеризовались наименьшей глубиной и шириной длиннейшего мускула спины и его площадью. Так, площадь мышцы у них составляла $58,87 \pm 3,25$ см², шаролезской помесей $68,1032,73$ см², помесей абердин-ангусской породы $65,43 \pm 2,84$ см². Судя по величине белкового качественного показателя, величина которого находилась в пределах 7,65-8,79, влагоемкости 56,28359,73%, величине рН 5,55-5,76, мясо бычков всех групп отличалось высокими кулинарно-технологическими свойствами и пищевой ценностью. Предпочтительным по всем признакам было мясо помесного молодняка.

Установлено, что минимальным содержанием питательных веществ и энергии в теле характеризовались бычки черно-пестрой породы. Так они уступали помесным сверстникам по выходу протеина на 3,66-4,41 кг (8,5-10,3%), жира на 5,09-10,19 кг (22,2-44,4%) и энергии 304,8-485,3 МДж (15,9-25,3%). При этом максимальным содержанием протеина в теле отличались помеси шаролезской породы, а жира и энергии абердин-ангусской помеси, что обусловлено большей концентрацией у них жира в мякоти. Бычки черно-пестрой породы отличались также минимальным выходом питательных веществ и энергии на 1 кг преддубойной живой массы. Установленный характер накопления питательных веществ в теле и межгрупповые различия по этому показателю оказали влияние и на особенности их трансформирования в мясную продукцию. Характерно, что максимальной величиной биоконверсии протеина отличались шаролезские помеси, а энергии - помеси абердин-ангусской породы. Так, преимущество шаролезских помесей по коэффициенту конверсии протеина над бычками черно-пестрой породы составляло 0,62%, помесами абердин-ангусской породы 0,04%. В то же время помеси абердин-ангусской породы превосходили по коэффициенту конверсии энергии бычков I и II групп на 1,54% и 0,88% соответственно.

Выводы. Таким образом, для повышения эффективности производства говядина в товарном скотоводстве необходимо рационально использовать генетический потенциал черно-пестрого, шаролезского и абердин-ангусского скота. В сложившихся условиях хозяйствования перспективным приемом увеличения производства говядины является промышленное скрещивание отечественных пород крупного рогатого скота с использованием лучшего отечественного генофонда.

REFERENCES

1. Raximov M.A, Javxarov O.Z. Organization of full-value feeding of dairy cows in farm //Gospodarka i Innovacije. – 2022. – Т. 24. – С. 840-843.
2. Raximov M.A, Nurmatova M. Morphological and biochemical composition of the blood of cattle bulls Science and innovation 1 (D8), 12-16
3. Рахимов М.А. Резервы повышения мясной продуктивности бычков крупного рогатого скота при откорме. Агро илм, 66-68
4. Рахимов М.А. мясная продуктивность бычков привозного скота. Science and innovation 1 (D6), 189-192
5. Raximov M, Muydinov X, Abdullayeva G, Komiljonov A. Peculiarities of the influence of

climatic conditions on the morphological and biochemical composition of the blood of bulls of transported cattle. Konfrensiya 2021.

6. Raximov M, Saminov A. Aholi tomorqa xo'jaliklarida va himoyalangan joylarda sabzavot yetishtirishning jadal texnologiyasi. Science and innovation 1 (D6), 231-236
7. Рахимов М.А. Влияние технологии кормления на рост и развитие бычков выращиваемых на мяса. Агроилм 2021.
8. Raximov M, Saminov A. Aholi tomorqa xo'jaliklarida va himoyalangan joylarda sabzavot yetishtirishning jadal texnologiyasi //sai. 2022. №d6. url: [https:// cyberleninka.ru](https://cyberleninka.ru) ... halqaro jurnal Science and innovation, 231-235